

«ВОДА-ОСНОВА ЖИЗНИ»**Каримова Мумтоза Алишеровна**

общеобразовательная школа №5

karimovamumtoza@gmail.com**АННОТАЦИЯ**

В данной статье анализируются охрана вод представляющая собой систему мероприятий, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения и истощения вод, их рациональное использование.

Ключевые слова: вода, водные ресурсы, эволюция, атмосфера, кислород, рациональное использование, голубая планета.

ABSTRACT

The article analyzes water protection, which is a system of measures aimed at preventing and eliminating the consequences of pollution and depletion of water, their rational use.

Keywords: water, water resources, evolution, atmosphere, oxygen, rational use, blue planet.

ВВЕДЕНИЕ

Вода-важнейший минерал на Земле, который нельзя заменить никаким другим веществом. Вода - самое необычное и самое важное вещество окружающего мира. Роль воды, несомненно, велика, она влияет на все окружающие процессы, прежде всего на человека, а заменить или видоизменить её в этом плане мы не можем, так как она создатель жизни, мы должны до конца её познать, чтобы правильно её использовать, а главное сохранить и беречь её. Видоизменив её, мы тем самым нарушим баланс, и что самое главное потеряем жизнь. Надо всегда помнить, что вода и жизнь - неразделимы.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Мы знаем, что чистая вода дарит нам жизнь, это один из главных лимитирующих факторов для жизни человека. И поэтому каждому из нас необходимо бережно относиться к воде, экономно расходовать этот ценнейший дар. Нужно охранять от загрязнений водоемы и прилегающие к ним территории. В нашем колледже на уроках экологических основ природопользования нас учат ответственно относиться к водным ресурсам, предлагают более активно участвовать в проектах по защите окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы будем знать и выполнять правила экономного расходования воды, мы поможем сберечь воду. Представьте себе сразу 500 литровых банок, наполненных водой. Они, наверное, даже не поместились бы в одной комнате. Вот столько воды пропадает зря, если из плохо закрытого кран в течение суток будет течь струйка толщиной всего лишь со спичку.

Таким образом, главная жидкость нашей планеты - вода Мирового океана загрязняется и меняет свои свойства. А это означает нарушение круговорота воды в природе, а нарушение круговорота воды приводит к гибели жизни на Земле. Загрязнение водоемов опасно для всего живого. Чтобы уберечь водоемы от загрязнения, сточные воды предприятий, ферм пропускают через очистные сооружения.

О наличии примесей нефтепродуктов мы можем судить по наличию радужной пленки на поверхности воды, или по масляному пятну, которое образуется на фильтрованной бумаге после высыхания капли воды.

Хотя все предприятия имеют свои очистные сооружения в виде различных нефтеловушек, отстойников, войлочных фильтров, эти сооружения не могут в полной мере решить проблему защиты водоемов от загрязнения. Чтобы сохранить воду чистой, надо перестать рассматривать водоемы как резервуары для отходов. На крупных предприятиях эта проблема может быть решена посредством перехода на замкнутую систему водоснабжения или бессточную технологию, т.е. технологию, при которой на предприятии осуществляется оборот использованной и затем очищенной воды, а из внешних водных источников только пополняются ее потери. Сейчас уже не только проектируют, но и строят предприятия, на которых полностью ликвидирован сброс сточных вод. Особенно это важно для предприятий химической, целлюлозно-бумажной и металлургической промышленности. На некоторых из них уже сейчас использование оборотной воды составляет более 80%.

В целях сохранения чистоты окружающей среды необходимо, чтобы в ближайшие годы все предприятие, особенно расположенные в густонаселенных районах страны, перешли на комплексную малоотходную или безотходную технологию переработки сырья.

Охрана вод представляет собой систему мероприятий, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения и истощения вод, их рациональное использование. Благодаря специальным мерам охраны обеспечивается экологическое благополучие водных ресурсов. Водное

законодательство регулирует не только водопотребление, но и условия, которые должны соблюдаться на территориях, прилегающих к водоемам.

Какую воду должны пить люди?

Без преувеличения можно сказать, что высококачественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, является одним из непереносимых условий сохранения здоровья людей. Но чтобы она приносила пользу, ее необходимо очистить от всяких вредных примесей и доставить чистой человеку.

Нужно ребёнка с раннего детства приучать правилам бережного отношения к воде:

Обращай внимание, не течет ли зря вода из водопроводного крана дома, на улице. Если ты заметишь такое, закрой кран. Бывает, мы расходует много воды бесполезно, не замечая этого. К примеру, ты моешь руки, умываешься под сильной струей. Прикрой немного кран. Это не мешает умыться, а воды утечет меньше. Научись чистить зубы так, чтобы не расходовать напрасно воду. Для этого не оставляй кран открытым, пока чистишь зубы и полощешь рот. Сразу наливай воду в стаканчик и закрывай кран. Полоскать рот из стаканчика очень удобно. А сколько воды ты сэкономишь! Ты хочешь охладить лимонад и держишь бутылку под холодной струей. Не лучше ли поставить лимонад в холодильник, а воду побережь. Если вода течет из-за неисправности крана или колонки, надо сразу же сообщить взрослым. Не мусорить на берегах рек, не мыть в них машины. Если мы будем знать и выполнять правила экономного расходования воды, мы поможем сэкономить воду. Всегда нужно помнить, что в организме человека вода: увлажняет кислород для дыхания; регулирует температуру тела; помогает организму усваивать питательные вещества; защищает жизненно важные органы; смазывает суставы; помогает преобразовать пищу в энергию; участвует в обмене веществ; выводит различные отходы из организма.

ОБСУЖДЕНИЕ

Название воды произошло еще с незапамятных времен и с того времени водой называют любую «живую» влагу, которая так необходима для жизни людей, животных и окружающей нас природы.

По предположению вода существовала во Вселенной в виде льда или пара задолго до возникновения нашей планеты. Она оседала на пылинки и кусочки космических частиц. Из соединения этих материалов сформировалась Земля, а вода образовала в самом центре планеты подземный океан. Вулканы и гейзеры

формировали нашу молодую планету многие тысячелетия. Они извергали из недр Земли фонтаны горячей воды, большое количество пара и газов. Этот пар окутывал нашу планету как одеялом.

Поверхность Земли постепенно остывала. Водяной пар начал превращаться в жидкость. Дожди обрушились на нашу планету, наполняя будущие океаны бурлящей грязной водой. Потребовалось много лет, чтобы океаны остыли, очистились и стали такими, какими мы их знаем сегодня: солёными, голубыми, водными просторами и покрывают большую часть поверхности Земли. Поэтому Землю называют – голубой планетой. Есть много мнений возникновения жизни на Земле, но все они сходятся в том, что основой для зарождения жизни была вода. Точного определения, почему воду назвали водой не существует, так как каждый народ имеет свое название, которое определяет значение воды для окружающих. Вряд ли многие из нас, выпивая стакан воды, моя руки, поливая садовый участок или принимая ванну, задумываются о ценности воды.

Это же просто вода...

«Просто чистая вода» - самая удивительная на Земле жидкость, бесценный дар природы. Она ничего не стоит, лишь когда её достаточно. Когда её нет, не найти на Земле ничего дороже и важнее для нашей жизни.

Трудно представить, что стало бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная вода. А такая угроза существует. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна для жизни человека. Поэтому воду – наше главное богатство, надо беречь!

Но сеть проблема, которая была актуальна всегда. Это - качество питьевой воды. Элементарное упорядочение ежедневного рациона воды и соли избавит человека от десятков болезней. Однако, вода должна быть качественной. На сегодняшний день существует очень много самых оптимальных и удобных способов очистки воды для питьевых, хозяйственно-бытовых нужд в условиях проживания в городе, сельской местности, на даче. Вода - лучшее лекарство. Она является той средой, в которой протекает огромное количество различных химических процессов. Человек неразумно относится к воде и загрязняет ее. Загрязнение водоемов опасно для всего живого. Каждый человек должен беречь воду!

Вода - важнейший минерал на Земле, который нельзя заменить никаким другим веществом. Она составляет большую часть любых организмов, как растительных, так и животных, в частности, у человека на её долю приходится

60-80% массы тела. Вода является средой обитания многих организмов определяет климат и изменения погоды, способствует очищению атмосферы от вредных веществ, растворяет, выщелачивает горные породы и минералы и транспортирует их из одних мест в другие.

Вода насыщает атмосферу кислородом.

Вода - причина эволюции на Земле. Круговорот воды - это сложный процесс, состоящий из нескольких основных звеньев: испарения, переноса водяных паров воздушными потоками, выпадения осадков, поверхностного и подземного стока вода попадает в океан. Это не только важный момент возникновения жизни на планете, но и необходимое условие устойчивого функционирования биосферы.

Вода – очень интересное вещество.

Только вода может находиться в трёх состояниях – в твёрдом, жидком и газообразном. Это лёд, вода и пар. Также вода проводит электрический ток, поэтому принято электрическими приборами пользоваться только сухими руками. А ещё вода обладает прозрачностью. Мы видим предметы, находящиеся в воде.

Текучесть можем наблюдать на берегу реки.

Вода работает как растворитель.

Вода обладает рядом свойств, поэтому так широко её применяет человек.

Теплопроводность – заливают в отопительные системы, охлаждают двигатели автомобилей.

Парообразование – паровые машины (паровозы, турбины).

Растворимость – приготовление пищи, смесей, составов.

Текучесть – работа мельниц, гидроэлектростанций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Роль воды в жизни человека неоспоримо высока. Она служит основой для хорошего функционирования всего организма. В воде находятся различные вещества, характер происхождения которых разнообразен, как органический, так и неорганический. Она составляет почти три четверти веса взрослого человека. Значение воды для человека настолько велико, что для нормальной жизнедеятельности ему необходимо выпивать более 1,5 – 2 литра в день. Недостаток воды тяжело переносится организмом. Обезвоживание способствует

развитию многих болезней. Следовательно, если содержание воды окажется хоть немного ниже нормы, это вызовет те же последствия, что и недостаточный полив для огорода. Конечно, многие овощи будут продолжать расти, но их состояние окажется далеким от идеального, а некоторые растения вообще засохнут. Увидеть обезвоживание невозможно, но оно чувствуется. Вода всегда привлекает людей и животных. Люди всегда стараются отдохнуть на берегу реки какого – либо водоёма. Спросом пользуются те курорты, где человек может вдоволь покупаться. Животные тоже многие с удовольствием купаются в жаркую погоду. Домашние животные даже любят мыться в ванной. Любой добрый хозяин побеспокоится о том, чтобы миска его любимца всегда была наполнена чистой питьевой водой. Растения также очень нуждаются в воде. В тропических лесах очень большое разнообразие растений, что во многом объясняется наличием влаги и тепла. Каждый огородник в первую очередь будет заботиться о том, чтобы полить свои растения. Грибы в лесу, которые являются ценным продуктом питания для людей и животных, начинают быстро расти только после обильного дождя. Издавна человек селился рядом с водоёмом. Там, где есть вода – есть жизнь. Трудно представить, что стало бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная вода. Если человеку нужно выпивать в день около 2-х литров воды, то примерно в 20 раз больше ежедневно требуется каждому из нас для мытья, приготовления пищи и так далее. Во многих жарких странах существует проблема нехватки питьевой воды, что существенно вредит здоровью людей, проживающих там, и даже приводит к высокой смертности. А по причине нехватки воды в тех местах практически нет растительности, что лишает людей и животных полноценной пищи. Количество выпитой воды играет огромную роль. Все знают, что необходимо пить как можно больше воды, но, не надо забывать, что именно чистой воды, а не чая, кофе, соков. В последние годы экологи всех стран бьют тревогу. Из-за небрежного отношения человека к водным ресурсам на Земле происходят большие изменения вредные для здоровья человека, приводящие к гибели животных и растений.

Наше государство старается охранять водные ресурсы. Действуют законы, которые предписывают гражданам нашей страны правила обращения с водными ресурсами и использования воды в технических целях, чтобы сохранить её в чистом виде для будущих поколений людей, для растений и животных. Но встречаются нарушители законов, которые не думают не только о других людях, даже и о собственном здоровье.

Вода должна быть чистой! К сожалению, мало делается для того, чтобы их не загрязняли заводы, фабрики, фермы. Часто встречаются случаи, когда

большие заводы и фабрики выбрасывают свои отходы прямо в реку или озеро, когда в воду попадают различные продукты химии, яды, нефть, бытовой мусор. Берега рек часто превращаются в свалку. В загрязнённой воде погибает всё живое: рыба, раки, растения. Река болеет, и её воды не могут быть использованы человеком. В сельском хозяйстве люди применяют удобрения и ядохимикаты. Дождевая вода переносит часть их в водоёмы. Вот и опасное загрязнение воды! Работники сельского хозяйства всегда должны правильно хранить и использовать эти вещества!

Теперь представим такой случай. Водитель помыл свой автомобиль или мотоцикл в реке или озере. В воду попали бензин, смазочное масло. Нам неприятно будет купаться в такой воде. А как будут чувствовать себя в ней мальки рыб и другие обитатели водоёма? Многие из них погибнут. Нужно помнить: нельзя мыть в водоёмах машины, мотоциклы и даже велосипеды! Очень часто люди бросают в водоёмы мусор, не понимая, что совершают страшное зло. Под водой оказываются разбитые бутылки, консервные банки с острыми краями и многое-многое другое. Представьте, как это опасно для людей, купающихся в водоёме, а особенно для тех, кто ныряет. В больницы нередко доставляют людей, получивших тяжёлые травмы. Учёные подсчитали, что каждый год во всём мире в водоёмы попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов. Никогда не выбрасывайте в воду мусора! Не оставляйте его и на берегу, потому что он с берега может легко попасть в воду. Необходимо каждому из нас – людей – изменить своё отношение к воде, иначе через несколько десятков лет мы можем остаться без чистой пресной воды. Надо бережно относиться к имеющимся водоёмам, охранять их, содержать в чистоте берега, сажать деревья для укрепления берегов, строить очистные станции. Ведь даже мы – школьники – можем участвовать в этом важном деле: принимать участие в субботниках по уборке, благоустройству берегов, пляжей, мест отдыха, бережно и экономно расходовать воду. Это надо понять и запомнить каждому человеку. Беречь воду – это значит беречь жизнь, здоровье, красоту окружающей природы. Вода имеет очень большое значение в жизни растений, животных и человека. Происхождение жизни на Земле обязано воде. В организме она представляет собой среду, в которой протекают химические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность организма, а так же принимает участие в целом ряде биохимических реакций как растворитель. Вода, как и все в мире, неисчерпаема. Вода необходима для жизни человека. Запасы воды на земле ограничены. Воду нужно беречь и охранять.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вода [Интернет ресурс]:

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0>

2. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. Соч.: В 3 т. – Рига: Полярис, 1997. – Т. 1, с. 179–308.

3. Петрянов И.В. Самое необыкновенное вещество в мире [Текст]. – М.: Педагогика, 1981. – 96 с.

4. Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология [Текст]. – М.: Молодая гвардия, 1969. – 336 с. (Серия «Эврика»).

5. Дерягин, Б.В. Поверхностные силы [Текст] / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. – М: Наука, 1985. – 398 с.

6. Виноградов, А.П. Газовый режим Земли [Текст] / А.П. Виноградов // Химия земной коры. – Т. 2. – М.: 1964. – С. 11–18.

7. Луценко Т.Г. Экологические и экономические основы природопользования — Барнаул: изд-во АГУ, 2004. — 127 с. Орлова С. «Российская газета» — Спецвыпуск «Чистая вода» № 5316 (237) [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://rg.ru/2010/10/20/voda.htm> (дата обращения 25.03.2013).

8. Семенов В.А. Калужский государственный педагогический университет имени К.Э. Циолковского «Гидрология в решении экологических проблем» — 89 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.mgimo.ru/files2/y06_2011/190229/IMI_Water.pdf (дата обращения 25.03.2013).

9. Торкунов А.В. Эксперно-аналитический доклад «Проблемы пресной воды. Глобальный контекст политики России», МГИМО, Москва, 2011, 71 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9708_066.pdf (дата обращения 25.03.2013).
Источник: <https://bank.nauchniestati.ru/primery/nauchnaya-statya-na-temu-voda-glavnyj-resurs-xxi-veka-imwp/>